

МАТИЦА СРПСКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Покренут 1953.

MATICA SERBICA
DEPARTMENT OF LITERATURE AND LANGUAGE
MATICA SRPSKA JOURNAL OF LITERATURE AND LANGUAGE
Established in 1953

Главни уредници
Академик МЛАДЕН ЛЕСКОВАЦ (1953–1978)
Др ДРАГИША ЖИВКОВИЋ (1979–1994)
Др ТОМИСЛАВ БЕКИЋ (1995–1999)
Др ЈОВАН ДЕЛИЋ (2000–)

ISSN 0543-1220 | UDC 82(05)

ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Уређивачки одбор

Др ИСИДОРА БЈЕЛАКОВИЋ, секретар, Др ЈОВАН ДЕЛИЋ,
др БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, др ПЕР ЈАКОБСЕН, др ОЛГА КИРИЛОВА,
др МАРИЈА КЛЕУТ, др ПЕРСИДА ЛАЗАРЕВИЋ ДИ ЂАКОМО,
др ГОРАН МАКСИМОВИЋ, др ГОРАНА РАИЧЕВИЋ, др ИВО ТАРТАЉА,
др СВЕТЛАНА ТОМИН, др РОБЕРТ ХОДЕЛ, др ВИДА ЏОНСОН ТАРАНОВСКИ

Главни и одговорни уредник

Др ЈОВАН ДЕЛИЋ

КЊИГА ШЕЗДЕСЕТ ПРВА (2013), СВЕСКА 1

МАТИЦА СРПСКА

САДРЖАЈ

Јован Христичић (1933–2002)

Др Јован Делић, <i>Јован Христичић и српско њјесништво. Поводом десет година од смрти</i>	9
Др Марта Фрајнд, <i>Јован Христичић – драмски писац, критичар, преводилац, уредник – Европљанин</i>	29
Др Саша Радојчић, <i>Филозофски аспекти Христичићеве есејистике</i>	37
Др Драган Хамовић, <i>Сећање и заборав у Христичићевој поезији</i>	47
Марко Аврамовић, <i>Класицистички елементи у поезији Јована Христичића</i>	55
Др Бошко Милин, <i>Јован Христичић – позоришни критичар и професор позоришне критике</i>	75
Др Ивана Кроња, <i>Пред библиотеком Јована Христичића</i>	83

Студије и чланци

Др Дијана Црњак и мр Биљана Савић, <i>Лексичка и синтаксичко-семантичка анализа благослова у обреду чаројице</i>	93
Др Нермин Вучељ, <i>Дидро и узвишено</i>	109
Др Кринка Видаковић-Петров, <i>Српска исељеничка култура: С Пацифика на Скадарско блајо</i>	123
Др Марија Шаровић, <i>Бурлеска година Перуна бога зрома Расика Пејровића: митурџија и фантастична имагинација</i>	149
Др Предраг Петровић, <i>Чиме нахранили роман? Поетички погледи Расика Пејровића</i>	175
Мр Јелена В. Јовановић, <i>Пријонача-лик: Љуба Шампион у роману Кад су цветале њикве</i>	193
Жарка Свирчев, <i>Истина фикције кнежевe вечере. Епистемолошки статус фикције у драми Је ли било кнежевe вечере? Виде Огњеновић</i>	211
Др Душица М. Потих и др Виолета П. Јовановић, <i>Игра ироније Душана Радовића</i>	227

Поводи

Др Бојан Ђорђевић, <i>Развој књижевне историјске и књижевне историјске науке у Срба: њедесетти рођендан Института за књижевност и уметност</i>	239
--	-----

Испраживање

Др Жанета Ђукић Перишић, <i>Тематско-мотивски, идејни и њоетички аспекти Андрићевог стваралаштва у биографском и историјском контексту (ауторски сажетак)</i>	249
---	-----

Оцене и прикази

Др Наташа Драгин, <i>Инспиративна монографија о Јаџићевом Златоусту</i>	255
Др Милина Ивановић-Баришић, <i>Све било је музика... и игра</i>	258
Др Горана Раичевић, <i>Биографија њица: изражање за њајном стваралаштва</i>	262
Ивана Мијић, <i>О „дечјој књижевности”, од усаванке до хорора и хумора</i>	267
Др Радивоје Микић, <i>Инспиративна авангардно њесничко њекста</i>	271
Владан Бајчета, <i>Нова критичка читања Скендера Куленовића</i>	275
Владан Бајчета, <i>Дубока укоријењеност у српском језику и традицији</i>	280
Др Светлана Шеатовић Димитријевић, <i>Национални и светски критичарски ојус Александра Пејрова</i>	285
Др Предраг Јашовић, <i>Аналичка огледања Јована Љуцићановића</i>	288
Др Соња Петровић, <i>Жене као актери „мале” и „велике” историје</i>	294
Упутство за припрему рукописа за штампу	299
Contents	305

Др Саша Радојчић

ФИЛОЗОФСКИ АСПЕКТИ ХРИСТИЋЕВЕ ЕСЕЈИСТИКЕ

У чланку се разматрају филозофски аспекти есеја Јована Христића на три међусобно повезане равни. На првој се детектује присуство филозофских тема у Христићевим есејима; на другој се скицирају обриси филозофске позиције коју је Христић био склон да заступа; на трећој се разматра Христићево одређење есеја из *Облика модерне књижевности*.

Кључне речи: Јован Христић, есејистичка форма, есејистички поступак, филозофски мотиви, сензуализам.

Наслов овог прилога већ је на први поглед сасвим јасан – у ствари, *штолико* јасан да би било готово неопходно да уз њега изнесем неколико претходних питања. Најпре, да ли је у питању само једна рубна и пригодна тема, или она захвата у језгро Христићевог стваралаштва? Шта чини то језгро? Затим, не крије ли се у тако формулисаној теми плеонастички однос, у најмању руку у смеру који води од есеја ка филозофији? Шта је за Христића филозофија, а шта есеј? И тек пошто се у најопштијим цртама одреде, ако не одсечни одговори на ова питања, а оно макар обриси проблема које отварају, ваљало би приступити *извођењу* онога што наслов теме обећава, и што би могло да се разложи на три међусобно повезане равни. На првој, најлакше достигнуј и зато и најмање атрактивној, могао би да се понуди прокоментарисани каталог (или боље селекција) филозофских мотива – проблема, теорија или имена истакнутих филозофа који се изричито појављују у тексту Христићевих есеја, при чему би пажњу заслуживало како оно што се у том тексту помиње тако и оно што се не помиње, а могло би се очекивати да буде поменуто. На другој равни би се поставио задатак да се реконструишу обриси филозофије коју је сам Христић био склон да заступа, углавном неексплицитно, као „своју”, да се дају обриси оног специфично христићевског „изма”. И коначно, на трећој равни, та реконструкција би попримила претежно рефлексивни карактер: била би то реконструкција Христићевог филозофирања о есеју, пре свега она из *Облика модерне књижевности*.

Шта чини језгро Христићевог стваралаштва? Можда поезија, како је то својевремено тврдио Иван В. Лалић? „Управо поезија [је] прави Христићев домицил, његов најприснији духовни завичај” (Лалић 1997: 125). (Познато је да су поједини критичари Христићевих првих песничких књига, нерасположени према изразитој мисаоности те поезије, уз своје уздржане и двозначне оцене, спремно додавали да се у песнику очигледно крије „добар есејист” – Михалловић 1954: 9).¹ „Церебралност” Христићевог песничтва може се тумачити и у кључу особене „синтезе” поезије и филозофије (Делић 2009: 21), при чему се и линије поетичког сродства могу повлачити и кроз корпус светског и кроз корпус српског песничтва. Постоје, међутим, Христићеве изјаве, по којима изгледа да најповлашћеније место у његовом схватању човековог креативног односа према свету не припада ни филозофији ни поезији, већ – *драми*, јер драма, у лику трагедије, може, по Христићу, непосредније од филозофије и потпуније од поезије да обухвати узорну слику човека и његових односа, да о њему мисли „најшире и најобухватније што се може мислити” (Христић 1998: 190). Ко жели, могао би у том ставу да види одјеке дуге естетичке и књижевнотеоријске традиције, за коју је трагедија најузвишенији вид песничтва. При томе не мора да у помоћ призива само Хегела; намеће се, на пример, сродност са мишљењем једног Ничеа, пре свега из раног списка *Рођење трагедије из духа музике*. Али исто тако познате су и околности пишчеве биографије, у којима дугогодишње уздржавање од објављивања поезије стоји напоредо са чињеницом да су последњи текстови које је Христић писао – песнички текстови, и да у тим текстовима постоје јасни чиниоци континуитета мотива и поступака који допуштају представу о целовитости индивидуалног песничког и укупног стваралачког „пројекта”, упркос уздржавању од објављивања (а највероватније и од писања) поезије, које је потрајало дуже од две деценије.

Сад, у овом последњем податку има много тога што је диктирано животним околностима, а предложена представа о „повратку” поезији и наизглед непрекинутом континуитету песничких настојања ни у ком случају није толико једноставна као што би то могло да се помисли ако водимо рачуна само о заједничким цртама, а не и о ономе што разликује песничтво „раног” и „позног” Христића.² Али у свему томе има свакако и онога што су налагала Христићева схватања о поезији и филозофији. Он певање и мишљење није држао у одвојеним одајама свог укупног стваралачког напора; напротив, његова поезија је, као што је већ речено, изразито мисаона, изразито „филозофична”. Било би изазовно истраживати обресе филозо-

¹ О раним критичарским реакцијама на поезију Јована Христића в. Хамовић 2008: 11–12; 19–22.

² Леон Којен ту разлику види у карактеру песничког „ја”; у раним песмама то „ја” је „слободно замишљен песнички субјект”, а у позним је „бар делом аутобиографског карактера” (Којен 2003: 57–70); уп. ширу верзију текста (Којен 2012: 41–76).

фије која се крије у Христићевим песмама. Каква је то филозофија? Да ли је икада попримила довољно јасне црте или је остала у наговештају који чини безнадежним сваки покушај да се организује и уреди? И да ли се ту уопште сме говорити о филозофији, или пре о релативно кохерентном „погледу на свет”? „Поглед на свет” сам по себи мало ће која школа модерне филозофије сматрати квалификованим да понесе име филозофије. Ствар би се променила када бисмо говорили о појмовној артикулацији „погледа на свет”: у филозофски карактер такве артикулације мање би се сумњало, али онда искрсава једно другачије питање. Шта је (код Христића, али и *уојшћие*) одговарајући медиј такве артикулације? Поезија се не служи појмовима, него стилско-реторичким фигурама. Појмовима се служи филозофија. Но, тако смо дошли само до једног тривијалног, циркуларног закључка да филозофско мишљење, будући појмовно, има филозофски карактер.

Следеће питање, међутим, није тривијално: којим се обликом и поступком мишљења код Христића одвија појмовна артикулација „погледа на свет”? Пре него што се задовољимо одговором који гласи – „есејистичким”, размотримо околност да Христић није писао филозофске расправе у уобичајеном смислу речи. Зашто их није писао? (Иако би било сасвим истинито рећи „зато што није хтео да их пише”, тиме питање не би добило одговор, већ би се само преместило на једну другу раван.) Међу разлозима који су условили да се Христић у појмовној артикулацији својих најопштијих схватања о стварности, култури, вредностима, поезији итд., уместо филозофској расправи окрене есеју, има оних који се тичу социјалних, историјских и уопште спољашње-контекстуалних чинилаца, као и оних „унутрашњих” разлога, који проистичу из природе есеја и личности есејисте.

Пре свега, могла би да се изнесе једна претпоставка, која полази од тога да је хибридни књижевно-филозофски есеј у годинама после Другог светског рата у нашој земљи углавном био мање обавезан према идеолошким захтевима, него „чиста” филозофска расправа, од које се очекивало да буде стварно или барем декларативно марксистичка. Када данас читамо расправе о античкој или филозофији раног новог века, у којима се, после дугих и преданих размишљања о *ѿеми*, најједном појави, анахрон и покаткад тематски прилично децентриран, *ѿравоверни* навод, неминовно осећамо изван трагикомичан укус епохе и једног од начина на који се могло изборити са епохом.³ Чак и ако бисмо покушали да у појединим случајевима ову технику, кантовски речено, приватне употребе разума, читамо као субверзивно иронијско исклизуће, то не би много променило у слици општег

³ Тако, на пример, када даје оцену укупног значаја Аристотелове филозофије у *Историји хеленске еѿике*, Милош Н. Ђурић цитира Маркову оцену, по којој се Аристотелов геније показује у томе што је „открио однос једнакости у изразу робних вредности” (цит. према Ђурић 1976). У наставку овог одавања признања додаје се да, због ограничења свога доба, Аристотел није могао да дође до мисли да се основ те једнакости састоји у „човекову раду”.

стања. Затим, шездесетих и седамдесетих година прошлог века овдашњом филозофском сценом доминира тзв. праксисовска школа, наглашено хуманистички оријентисана варијанта марксизма, која је акценат стављала на аксиолошка и антрополошка питања. Праксисовски човек је активно биће, биће праксе, окренуто будућности у којој треба да се одигра, дијалектичким речником казано, његово довршење. Христићев човек је, са друге стране, биће које тражи онострану и у исти мах ванвремену склад у свету чије односе одређују стара четири елемента (тим елементима ћу се још вратити). Међу разлозима који су могли да мотивишу Христића на избор есеја као одговарајућег медија изражавања, јесте и прилагодљива, протејска природа есеја, који гради констелације појмова око свога предмета, пре него што смера да предмет потчини свом схематизму или, као у систематском мишљењу, неумољивој логици целине на основу које појединачни предмети уопште задобијају свој смисао и значај. Од разлога диктираних личношћу есејисте, мислим да је деловало то што се есеј увек пише неким поводом, такорећи уз захтев који намећу увек променљиве свакодневне околности, затим вероватно неке личне вредносне преференције, али можда највише осећање да оном најважнијем, оном стваралачком језгру, треба приступати што разноврснијим средствима како би се уобличио и изразило што потпуније и што нијансираније; форму у којој ће се то Христићево осећање артикулисати показује реченица о „нераздвојности живота и литературе” (Христић 1957: 107). Најзад, међу разлозима за избор есеја, а не филозофске расправе, играло је улогу и Христићево поимање есеја, које ће добити израз у *Облицима модерне књижевности*, где се есеј схвата као карактеристична форма *нашег* времена. Све то, а вероватно и понешто што није поменуто, могло је мотивисати Христића да се окрене есеју. Но, тај есеј је трајно остао испуњен филозофским питањима и позивањем на филозофе и њихова мишљења. Навешћу, као потврду ове оцене, само неколико илустрација.

Један од Христићевих есеја најгушће импрегнираних мишљењима истакнутих филозофа јесте онај под насловом *Свети Донаи*. На свега четири странице, размишљајући о камену од којег је сазидана црква Светог Доната у Задру, Христић се дотиче Спинозе и проблема супстанције, Аристотела и проблема односа материје и форме, потенцијалног и актуелног, Парменида и његовог поимања бића, да би у завршним реченицама есеја додао и то да неимар који је замислио и подигао ову цркву „мора да је био помало филозоф... који је са непомућеним спокојством водио један дуг разговор са каменом, у коме му је камен открио тајне својих немушних облика из којих су никли савршени облици његовог надахнућа” (Христић 1997: 44). Тај *разговор* са каменом (са светом) код Христића постаје ознака мудрости, начин да се дође до „непробојности и непрозирности егзистенције” (Христић 1997: 27). Замисао о разговору са каменом, који на тај начин открива „тајне својих немушних облика”, може се разумети као један слободно формиран метафорички израз, али могуће је и да у њој одзвања одјек предсократичких представа о природи која *воли да се скрива* (Хераклит).

Тумачима књижевности, посебно тумачима поезије, познат је Христићев есеј *Песник Стерија*, у којем се налази један надахнут пасаж који тематизује Стеријину „метафизику ништавила” (Христић 2005: 29 и даље). Под изразом „метафизика” Христић разуме „ступањ размишљања на којем контемплација добија извесну појмовну универзалност коју има филозофија, али где појмови још увек немају јаснију семантичку и аналитичку одређеност”; ове речи се могу употребити и за одређење и оцену интерпретативног поступка Христићевог есеја. Конкретније, Христић у ништавилу код Стерије види, са једне стране, (негативни) апсолут који се супротставља апсолуту вечности, док, са друге стране, покушава да том ништавилу припише неку врсту „елементарне егзистенције, какву имају Ватра, Ваздух, Вода и Земља” (Христић 2005: 30). На први поглед, изгледа да овде Христић у извесном смислу онтологизује ништавило; али начин на који то чини није једнозначан. У погледу односа ништавила и традиционална четири елемента он се колеба, па уместо да постави ништавило као неки пети елемент, да га као не-биће потпуно супротстави бићу елементата, или да га схвати, рецимо, у знаку промене, вечите размене са бићем, закључује да оно „у Земљи добија статус и ранг елемента” (Христић 2005: 30). По свему судећи, на овакав закључак Христића наводи честа веза између Земље и ништавила (читај боље: смрти) коју успоставља поезија, и посебно она коју је Стерија писао. Да ли то значи да ништавило у Стеријиној песми Христић схвата само симболички, а не, како се у први мах чинило, онтолошки? Или, што највероватније јесте случај, и на један и на други начин, што му допушта разуђени и несистематски облик и поступак есеја, који трпи другачије мишљење и недоследност?

Кад смо се већ дотакли елементата, треба рећи да предсократовско учење о елементима припада најужем кругу филозофских идеја, које је и сам Христић био склон да заступа. Тако, на пример, у есеју *Дневник кайџана Скоша*, Христић набацује тему о ономе што недостаје модерном човеку који нарушава „равнотежу света” (Христић 1997: 38) и закључује да је то *одговарајући однос према боговима* (у множини!) и то „не због тога што су богови мртви... већ зато што их тражимо на погрешном месту”. Али ко су онда ти богови, и где се налазе? Христићев одговор запрепашћује модерног човека, поносног на своју разумски освојену слободу и очајног због тескобе која прати ту слободу. „Ти богови се зову вода, ваздух, земља и ватра, оно основно на шта ће се свет свести када уклонимо све шарене варке и кулисе којима се тако често заклањамо” (Христић 1997: 38). Како ово треба да разумемо? Зар Христићу нису позната достигнућа модерне науке, од Њутна до истраживача који данас дубоко испод Алпа цепају материју на далеко елементарније чиниоце? Пре него што одмахнемо руком на заступање четири елемента као пуки анахронизам, афектиран пре него непросвећен, узмимо у обзир да је оно што називамо науком заправо концептуализација односа чија веза са човековим искуством није непосредно дата. О истом свету и о истом искуству у свету говоре и Талес и Лавоазје,

само што се при томе служе другачијим језиком, другачије изграђеним појмовима. Језик који користи Христић да проговори о свету до којег му је стало јесте језик који укључује древна четири елемента.

Тај свет до кога је Христићу стало јесте Средоземље, о којем је и у поезији и у есејистици говорио често и понесено, не заборављајући да својим говором посведочи и о читавој амбивалентности тог света, о његовим наличјима, сиромаштву, болести и ружноћи, што се, ипак, искупљује јединственим преображајем. Симбол те двостраности медитеранског света јесте *човеково њело*, из којег као да просијава нешто од човекове душе. Сliku „мршаве, бледе, кривоноге деце која се нису ни нагрјала сунца ни надисала ваздуха” (Христић 1997: 66) смењује обећање *само једног лета*, у коме ће свако од те деце „израсти у младића или девојку божанске лепоте”, лета у којем ће бити Афродита или Аполон, док им лепоту не однесе „сиротињски живот и тежак, безобзирни рад”. Но, док траје, та лепота је без недостатка, пуна и испуњујућа. По Христићу, само је на Средоземљу могла да се роди „апсолутна лепота”: „Зато што је нема и зато што – кад се створи – не траје дуго: пре него што је беда разједе и прогута, она траје само један трен. И зато што траје само један трен, не остаје јој друго до да буде апсолутна” (Христић 1997: 67).

Можда у овим реченицама треба да видимо и имплицитну Христићеву полемику са конвенционалним начинима говора, који у Медитерану виде само сунце и море, склад и меру, само једну његову страну, чак не ни претежну; можда чак и имплицитну полемику са сопственом поезијом, или барем отварање још једне димензије говора о њеним доминантним мотивима. Али начин говора није одлучујући; за Христића, одлучујуће није ни рационално тражење „смисла” и освајање света знањем које се поистовећује са моћи, већ тражење „да наш живот стекне своју праву меру и свој прави домаћај” (Христић 1997: 39). Смисао се успоставља унутарјезичким релацијама, а Христићу је стало до релација друге врсте, оних предискурзивних и недискурзивних (уколико су нам уопште доступне). У једном од есеја са наглашено аутопоетичком улогом, у есеју *Судбина језика*, он поставља низ питања која се отварају пошто смо схватили да више не умемо да говоримо о ствари-ма па зато говоримо о језику као о ствари: „Како учинити да поново говоримо о стварима? ... Како поново учинити да кроз речи, међу речима, поново осетимо њихово присуство, њихове чврсте обресе, њихово упорно тело? Како ослободити ствари од наслага речи? ... Где су ствари међу свим овим речима које их заклањају, варљивим речима које као сенке поигравају на зидовима наше пећине? У кошници смо језика, речи зује око нас, када и како ћемо изаћи?” (Христић 1997: 19–20). Излазак из те ускомешане „кошнице језика” види се као окретање „ћутању ствари” (Христић 1997: 21)⁴ – што је

⁴ Овде не треба да читамо непосредан одзив на Дучићев исказ из песме *Пућиник*: „познах ћутање / Ствари у њиној сјајној одећи”; таква подударана се, ако нису случајно формирана, пре објашњавају неким далеким заједничким извором.

један, само на први поглед изненађујући (псеудо)мистички обрат, који је Христић настојао да постигне у својој поезији, и што заправо чини основну потку његовог „погледа на свет”. Тај поглед на свет покушао сам, у једној ранијој прилици, да одредим као својеврсни сензуализам (Радољчић 2009: 205–220), као поверење у неисказиву пуноћу чулног доживљаја света.⁵

Сада бих желео да се окренем последњем од три наговештена аспекта оног филозофског у Христићевој есејистици – његовој концепцији есеја, изнетој такође у есејистичкој форми, у тексту *Судбина есеја*, којим се окончава књига *Облици модерне књижевности*. Заправо, могли бисмо да кажемо да је читава ова књига усмерена ка објашњењу есеја, да води ка томе, од тренутка када се као епохалан догађај види појава Монтењевих *Есеја*, као првог дела у којем се „један усамљени човек обраћа исто тако усамљеном читаоцу” (Христић 1968: 36–37).

Христићева слика данашњег стања есеја је амбивалентна; есеј је род који је у новије време изгубио конзистенцију и налази се далеко од својих великих узора (у које, поред Монтења, треба убројати и Френсиса Бекона). Позиција есеја је између „чисте” књижевности, „чисте” критике и „чисте” филозофије, на границама области; то је прави хибридни облик, увек „између” (Христић 1968: 153). Управо као такав, он постаје „карактеристична стилска одлика модерне књижевности” (Христић 1968: 155). Есеј за Христића није излагање истина, већ проверавање истина. „Проверавање” се може схватити као етимолошка парафраза блиска значењима *оглед*, *покушај* и *проба*, али и као акцентовање начина на који мишљење поступа када је есејистичко. То „проверавање” се не тиче прагматичке, већ егзистенцијалне *истине*, Христићевим речима, тиче се тога „на који начин оно што знамо утиче на то како *постојимо*” (Христић 1968: 156). Са егзистенцијалним карактером истине повезана је и естетизација начина говора, омогућена хибридном природом есеја. Уметнички видови говора приближавају се оним теоријским, и обрнуто. Тај карактеристичан развојни процес модерне књижевности и филозофије Христић неће тумачити интерним односима ових видова говора, него поново из угла основне човекове оријентације у свету, односно као „тражење новог начина успостављања везе између визије света и наше судбине” (Христић 1968: 157).

Доба које је изгубило систематску целовитост – или је се одрекло, резултат је у оба случаја исти – наше, фрагментарно доба, најбоље ће се изразити фрагментарношћу есеја. „Фрагмент изгледа да је једина могућа аутентична литерарна форма; у њему видимо идеал естетичке кохеренције света онаквог какав он данас јесте: размрвљен” (Христић 1968: 157). Христић овде полази од једне јаке тезе о кореспонденцији између форме стварности и форме текста у којем се уобличава говор о тој стварности. Христић није једини аутор који у разматрању проблема *методологије есеја* посеже за те-

⁵ В. такође анализу оквира унутар којег се потврђује Христићево (псеудо)мистичко поверење у свет: Светлана Шеатовић Димитријевић, „Мистика Христићевог поднева” (ШЕАТОВИЋ 2009: 221–240).

зом кореспонденције; исто то чини, на пример, и Адорно у знаменитом *Есеју о есеју*: есеј „мисли у одломцима, као што је и реалност разломљена” (Адорно 1985: 29). Та теза је из више разлога подложна сумњи. Уколико је она заснована, није јасно због чега фрагмент доминира тек епохом која је успела да у себе укључи историјски најшире аспекте стварности и да их подвргне тотализујућој логици. Како се из тог угла тумаче почетне, не само за Христића узорне појаве есеја у раном новом веку? Није јасно ни који би лик реалности одговарао старим космогонијским и космолошким представама – да ли њихов напор за обухватањем целине имплицира да те целине реално (још) нема, или да мисао сликовито рефлектује постојећу целину. Коначно, зашто се не би претпоставило постојање једног посредничког чиниоца у овом односу, наиме да „разломљеност” реалности има пандан у нецеловитости субјекта који своје сазнајне моћи усмерава на ту реалност, и да је у томе порекло нецеловитости начина говора? Или, управо супротно од онога што сугерише теза кореспонденције, зашто фрагмент не би био схваћен као израз *оџиора* (социјално-историјски конституисаног) свету који све снажније иживљава своје тежње ка успостављању обухватне целине?

У још једном погледу, есеј је за Христића карактеристична форма модерног доба. Реч је о томе да је сам језик модерног човека, језик којим говори оно најбоље у његовој књижевности, доспео до ћорсокака, скоро до „нултог степена комуникације”, где форма говора засењује сопствене семантичке могућности. Насупрот томе, есеј још увек чува „равнотежу између експлицитног и имплицитног, облика и изјаве, којом књижевност доказује своју важност и своју виталност” (Христић 1968: 166). Есеј још увек може отворено да комуницира, још увек може да се обрати стварима, онако како је то захтевао већ поменути Христићев есеј *Судбина језика*. Оглед о *судбини есеја* окончава се једним понесеним одломком, том захтеву сродним, чијим ћу навођењем окончати преглед филозофских аспеката Христићеве есејистике:

„Наш живот је тражење логоса, и логоса се морамо држати ако нам је стало да преживимо; изван њега постоје само ноћ и хаос. На почетку наше цивилизације стоји Сократ, и ми се – ако још можемо – морамо окупити на Гозби, највишем обреду који знамо, обреду речи и интелигенције” (Христић 1968: 166).

ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- Адорно, Т. В. *Филозофско-социолошки есеји о књижевности*. Надежда Чачиновић Пуховски (прев.). Загреб: Школска књига, 1985.
- Делић, Јован. Доминанте, тенденције и мијене у пјесништву Јована Христића. Александар Јовановић (ур.). *Модерни класицисти Јован Христић*. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност – Учитељски факултет, 2009.

- Ђурић, Милош Н. *Историја хеленске еџике*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.
- Колен, Леон. Позно песништво Јована Христића. У: Христић, Јован. *У џавни час*. Београд: Чигоја штампа, 2003.
- Колен, Леон. *Оџледи о џоезији*. Београд: Чигоја штампа, 2012.
- Лалић, Иван В. Пролегомена за једно читање поезије Јована Христића. Александар Јовановић (ред. и прир.). *О џоезији. Дела Ивана В. Лалића*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
- Михалловић, Борислав. Четири нова гласа. *НИН*. Београд, 1954: год. 4, 175.
- Радојчић, Саша. Сензуализам у поезији Јована Христића. Александар Јовановић (ур.). *Модерни класицистиа Јован Христић*. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност – Учитељски факултет, 2009.
- Хамовић, Драган. *Лејџо и џиџаји. Поезија и џоеџика Јована Христића*. Београд: Завод за уџбенике, 2008.
- Христић, Јован. *Поезија и криџика џоезије*. Нови Сад: Матица српска, 1957.
- Христић, Јован. *Облици модерне књижевности*. Београд: Нолит, 1968.
- Христић, Јован. *Професор мајтемаџике и друџи есеји*. Београд: Филип Вишњић, 1997.
- Христић, Јован. *О џраџедији*. Београд: Филип Вишњић, 1998.
- Христић, Јован. *Изабрани есеји*. Београд: Српски ПЕН центар, 2005.
- Шеатовић Димитријевић, Светлана. Мистика Христићевог поднева. Александар Јовановић (ур.). *Модерни класицистиа Јован Христић*. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност – Учитељски факултет, 2009.

Saša Radojčić

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF HRISTIĆ'S ESSAYS

Summary

The article discusses the philosophical aspects of Hristić's essays on three inter-related levels. The first level detects the presence of philosophical themes in Hristić's essays, the second sketch the outlines of philosophical position that Hristić is intended to represent, and the third discusses Hristić's definition of essay in the book *The forms of modern literature*.

Универзитет у Београду
Факултет ликовних уметности
Париска 16, 11000 Београд, Србија
sasa.radojcic@gmail.com

Зборник Матице српске за књижевност и језик излази трипут годишње,
у три свеске, које чине једну књигу.

Редакција 1. св. LXI књиге Зборника Матице српске за књижевност и језик
закључена је 19. јуна 2013.

Штампање завршено јуна 2013.

Издаје Матица српска, Нови Сад

www.maticasrpska.org.rs
e-mail: zmskj@maticasrpska.org.rs

За издавача:
Доц. др Ђорђе Ђурић
генерални секретар Матице српске

Стручни сарадник: *Јулија Ђукић*

Секретар Уредништва: *др Исидора Бјелаковић*

Лектор и коректор: *др Исидора Бјелаковић*

Технички уредник: *Вукица Туцаков*

Слова за корице израдио: *Драган Вишекруна*

Тираж: 500

Компјутерски слог: Владимир Ватић, ГРАФИТ, Нови Сад

Штампање овог Зборника омогућило је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Штампа: Будућност, Нови Сад

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
80+82(082)

ЗБОРНИК Матице српске за књижевност и језик /
главни и одговорни уредник Јован Делић. – 1953, књ. 1– .
– Нови Сад : Матица српска, 1954– . – 24 cm

Три пута годишње.

ISSN 0543-1220

COBISS.SR-ID 9627138